

**DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM EM CIÊNCIAS DA NATUREZA
E POLUIÇÃO DO RIO MADEIRA NO 6º ANO DE UMA ESCOLA
MUNICIPAL NA ZONA RURAL DE MANICORÉ, AM**

DOI: 10.5281/zenodo.13825560

Marcelo Leão Ferreira

Mestre em Ciências da Educação.

RESUMO

A presente pesquisa visa identificar os desafios e as possibilidades de atuação dos professores da disciplina de Ciências da Natureza e Poluição dos Rios em um município do Amazonas, investigando as complexidades e caminhos que perpassam a prática docente desses profissionais. O estudo reconhece que o ensino de ciências deve adotar abordagens práticas, metodológicas e científicas, pois a experiência empírica contribui para uma aprendizagem concreta dos alunos, especialmente quando os professores compreendem o papel da alfabetização científica. Assim, este artigo é um estudo de caráter quantitativo e qualitativo, baseado na revisão de literatura, análise documental e aplicação de questionários. A análise documental incluiu um estudo aprofundado da Base Nacional Comum Curricular, visando entender sua estrutura e o componente curricular das Ciências da Natureza. A pesquisa de campo foi realizada por meio da aplicação de 28 questionários a professores da região rural do município. O objetivo geral do estudo é compreender os desafios e as possibilidades de atuação dos professores de Ciências da Natureza e Poluição dos Rios que lecionam para uma turma de 6º ano do Ensino Fundamental. Entre os objetivos específicos estão: analisar as dificuldades de aprendizagem dos alunos, o papel das famílias na aprendizagem e a contribuição das Ciências e da escola nesse contexto. Os resultados mostram que os professores são bem avaliados pelos alunos e utilizam diversas metodologias, projetos e materiais didáticos, tornando as aulas atraentes e dinâmicas. Contudo, as dificuldades de aprendizagem dos alunos estão associadas à falta de apoio das famílias, ao desinteresse e às condições socioculturais dos alunos.

Palavras-chave: Ciências da Natureza. Dificuldades de Aprendizagem. Atuação Docente.

ABSTRACT

This research aims to identify the challenges and possibilities for the performance of teachers in the Natural Sciences and River Pollution subject in a municipality in Amazonas, investigating the complexities and paths that influence these professionals' teaching practices. The study recognizes that science education should adopt practical, methodological, and scientific approaches, as empirical experience contributes to concrete learning for students, especially when teachers understand the role of scientific literacy. Thus, this article is a quantitative and

qualitative study based on literature review, document analysis, and questionnaire application. The document analysis included an in-depth study of the National Common Curricular Base (BNCC), aiming to understand its structure and the curriculum component of Natural Sciences. The field research was conducted through the application of 28 questionnaires to teachers in the rural area of the municipality. The general objective of the study is to understand the challenges and possibilities for the performance of Natural Sciences and River Pollution teachers who teach a 6th-grade class in Elementary School. Specific objectives include analyzing the learning difficulties of students, the role of families in learning, and the contribution of Sciences and the school in this context. The results show that teachers are well-regarded by students and use various methodologies, projects, and teaching materials, making the classes engaging and dynamic. However, the students' learning difficulties are associated with a lack of family support, disinterest, and the sociocultural conditions of the students.

Keywords: COVID-19. Education. Hybrid teaching. Digital inequality. Remote teaching.

INTRODUÇÃO

A BNCC orienta que o estudo das ciências oportuniza os educandos a aprenderem a se conhecer e a conhecer o se encontra ao seu entorno, por meio do processo evolutivo e da manutenção da vida. Conhecendo a natureza e seus recursos naturais e aplicando no meio científico, os alunos ampliam suas perspectivas do mundo em vivem.

Como a própria base indica, ao se aprofundar no universo das Ciências, os sujeitos passam a ter conhecimentos acerca de si, das especificidades e do modo como ocorre a evolução e manutenção da vida, em âmbito material, aliados aos recursos naturais, suas modificações e fontes de energia, do planeta no Sistema Solar e no Universo e da aplicação dos saberes científicos nas inúmeras vertentes que englobam a vida dos seres humanos. Tais saberes, aliados a outros, permitem que os educandos tomem consciência, atuem e intervenham em seu contexto, em âmbito local e mundial.

Diante dessas considerações, a pesquisa tem por finalidade identificar os desafios e possibilidades de atuação dos professores da disciplina Ciências da Natureza e Poluição dos Rios do município de Manicoré-Amazonas, de modo a investigar quais são as reais complexidades e caminhos que perpassam a atuação desses profissionais na prática docente. Entende-se que o ensino de ciências deve percorrer os caminhos práticos, metodológicos quanto científicos, visto que, a

experiência empírica permite uma aprendizagem concreta ao aluno, principalmente quando o professor compreende o papel da alfabetização científica. Nesse sentido, esta dissertação se constitui como um estudo de caráter quantitativo e qualitativo, desenvolvido com base na revisão de literatura, estudo documental e aplicação de questionários.

A análise documental cotou com um extenso e profundo estudo da BNCC, de modo a compreender sua composição e o componente curricular das Ciências da Natureza. A pesquisa de campo foi realizada através da aplicação de 28 questionários junto a professores da Escola Municipal Álvaro Maia, Zona Rural do referido município. Como objetivo geral determinou-se: compreender os desafios e possibilidades de atuação dos professores de Ciências da Natureza e Poluição dos Rios que lecionam em uma turma de 6º ano do Ensino Fundamental. Como objetivos

específicos visa-se, analisar as dificuldades de aprendizagem desses alunos; o papel das famílias na aprendizagem; compreender o papel das Ciências e da escola nesse contexto. Concluiu-se que os professores são bons profissionais, de acordo com a avaliação dos alunos nos questionários e utilizam diversas metodologias, além de projetos e materiais didáticos, suas aulas são atrativas e dinâmicas. Como dificuldade ao aprendizado dos alunos, observou-se, a falta de apoio das famílias, o desinteresse e as próprias condições socioculturais.

OS IMPACTOS DA COVID-19 NA EDUCAÇÃO NACIONAL

O ano de 2020 ficará registrado na história da humanidade como aquele em que mais de quarenta e três milhões de pessoas, de todo o mundo, perderam suas vidas em decorrência do Novo Corona vírus. No contexto nacional, a crise sanitária já acometeu cinco milhões de pessoas, levando mais de cento e cinquenta e seis mil ao óbito.

Nessas circunstâncias, a população se viu obrigada a enfrentar o isolamento social, como forma de prevenir a propagação e a circulação do vírus, sendo que, governos municipais e estaduais tinham autonomia para se adequarem de acordo com a realidade, impondo medidas mais ou menos rígidas. Todos os setores foram afetados, desde o comércio, indústria, serviços, eventos e a educação.

Conforme os dados apresentados pela Agência do Senado no mês de julho

de 2020, dos 56 milhões de estudantes com matrícula na educação básica e superior, cerca de 19,5 milhões, ou seja, 35% dos educandos tiveram suas aulas presenciais suspensas em decorrência da pandemia. Os dados também indicam que 32,4 milhões, o equivalente a 58% desses sujeitos, passaram ter aulas remotas.

A Agência do Senado ressalta que 26% dos alunos que são matriculados na rede pública e recebem aulas online não possuem meios para acessar as plataformas ou aulas, especialmente por não possuírem internet. Diante dos dados observa-se que uma grande parcela dos alunos foi prejudicada nesse período, visto que, sem o principal meio de comunicação com o professor e a escola, não havia como receber ou frequentar as aulas.

Percebe-se que o acesso a equipamentos tecnológicos não faz parte da realidade de muitos educandos, o que dificultou o acesso aos ambientes virtuais de aprendizagem. Parece que ao apresentar como solução o ensino remoto, o governo não se atentou ao fato de que uma considerável parcela da população escolar, dentre eles professores e alunos, não possuíam celulares, acesso à internet, ou outros meios para lidar com essa nova realidade.

Andes (2020) compreende que a discussão é de extrema importância em um cenário no qual mais de 4,5 milhões de brasileiros não possuem acesso à internet e mais de 50% das moradias localizadas na área rural encontram-se na mesma situação. O autor ainda salienta que 58% da população não têm computador.

Ainda assim as redes municipais, estaduais e federais insistiram no ensino remoto, para cumprir o calendário e assegurar os dias letivos aos educandos, mesmo que as condições mínimas de acesso fossem observadas. Saviani e Galvão (2021) compreendem que diante desse contexto, os profissionais da educação tiveram que arcar com os prejuízos e custos, comprometendo inclusive sua saúde física e mental, por conta da intensificação e precarização do trabalho.

Para Reis; Oliveira e Andrade (2020) o maior desafio educacional no contexto da pandemia de Covid-19 envolve a ação de compreender e lidar com os impactos emocionais dos educandos, causados em virtude do isolamento social. Muitos desses sujeitos não conseguiram acompanhar as aulas, outros foram ensinados pelos pais com qualidade, enquanto outros sofreram abusos psicológicos ou físicos. Mesmo que, por meio de palavras consideradas “inofensivas” pelos responsáveis, proferir termos como burro ou incapaz, traz diversas influências negativas às crianças, e impacta toda a sua jornada escolar. Assim, os autores salientam a

importância de os gestores refletirem sobre essas influências a longo prazo, compreendendo que diversas alternativas devem ser tomadas para suprir as lacunas.

Como avaliar a Integralidade da Aprendizagem do aluno no Ensino Remoto

De acordo com o Art.205 da Constituição Federal de 1988” A educação é direito de todos e dever do Estado e da Família...” ou seja, todos tem direito a educação. Durante a pandemia muitas famílias foram afetadas tanto educacionalmente quando financeiramente, porém todos os professores tiveram que se adequar a situação para oferecer para o aluno um ensino de qualidade mesmo com todos os aspectos diferentes dentro da pandemia. Durante a pandemia aprendemos muito sobre o ensino híbrido, de acordo com Morin (2015, p. 26), é o ensino mesclado ou misturado, assim fazendo com que as aulas continuem com qualidade.

O ensino híbrido tem como função mesclar as modalidades de aula fazendo com que ficassem mais flexível o ensino para os alunos, sem abandonar ou tornar o ensino totalmente remoto, facilitando assim o estudo dos alunos que não tem recurso para ver aulas remotas. Esse tipo de ensino é organizado em: modelos de rotação, modelo Flex, modelo virtual, nesse caso o ensino híbrido não tem a intenção de acabar com aulas presenciais, mas sim fazer com que seja explorada essas tecnologias diversas, “o papel do professor não é tecnológico, mas intelectual, fornecendo ao aluno contexto, assegurando qualidade e ajuda individualizada” (PRENSKY, 2010, p. 203).

O professor no ensino híbrido tem o papel de facilitador, pois como os alunos têm acesso à internet e a todas as tecnologias possíveis, o professor não precisa responder as perguntas dos alunos. No método de ensino híbrido o professor avaliara cada aluno individualmente, assim saberão o que estão fazendo bem e o que deverão melhorar, o aluno terá o papel de testar errar e aprender a corrigir com apenas a mediação do professor empregando técnicas para melhor aprendizado.

Durante a pandemia tivemos que reinventar as aulas sendo a distância muitas dificuldades foram enfrentadas tanto pelos professores quanto pelos alunos, alguns casos foram a falta de recursos pelos alunos para poder acompanhar as aulas em casa, então os professores tiveram que adaptar as aulas para esses que

não tinham certas condições. Um fator que enfrentamos bastante foram os familiares terem que se adaptar as aulas remotas junto com os alunos, pois muitos trabalham e as vezes por falta de tempo os alunos ficavam sem ver as aulas direito.

Os professores passaram por dificuldades com a própria tecnologia, sendo também a pandemia um assunto muito falado e debatido, afetou muitos professores tanto fisicamente quanto psicologicamente, porém, após todos esses desafios os professores começaram a se adaptar a ideia e se adequar as aulas e como fariam para dar aulas remotamente, muitos trabalharam mais com o lúdico, outros com livros e apostilas, e, por fim, todas os objetivos foram alcançados.

DESAFIOS E COMPETÊNCIAS DO ENSINO HÍBRIDO

A revolução das tecnologias no século XIX trouxe diversas implicações aos mais variados cenários e contextos, nos âmbitos sociais, trabalhistas, das relações interpessoais e no processo de ensino e aprendizagem. A tecnologia passou a fazer parte do cotidiano do cidadão. Então surge o questionamento, será que a escola conseguiu acompanhar essa modernização? Será que o ensino ocorre de forma articulada com a realidade? Ou ainda há replicação e perpetuação de práticas tradicionais?

Ainda é possível observar a insistência dos docentes na resolução de exercícios repetitivos, que priorizam apenas a memorização, para que o educando consiga uma boa nota em avaliações externas e de larga escala. Assim, os saberes prévios desses sujeitos não são valorizados, muito menos sua formação integral, que é substituída em detrimento de uma formação conteudista, sem criticidade e participação.

Assim, defende-se que a escola e os profissionais que nela atuam, reconheçam as mudanças que vem acontecendo na sociedade e se comprometam com um ensino de qualidade que preze a formação integral do educando enquanto sujeito democrático, participativo, crítico, que saiba lidar com situações complexas cotidianas e conviva coletivamente, respeitando e conhecendo seus direitos e deveres.

Deste modo, o professor deve ter consciência da revolução das tecnologias que ocorrem constantemente na sociedade, além do desenvolvimento científico exponencial. Deve reconhecer a contextualização enquanto instrumento essencial

no processo de ensino e aprendizagem e entender que os componentes curriculares e conteúdo são um meio e não um fim para a compreensão da realidade.

As tendências pedagógicas fazem parte da história da educação. Por meio delas, é possível observar quais são os objetivos, metas e preposições da sociedade para a formação do cidadão, visto que, o modo como o professor desenvolve sua prática interfere na forma como o aluno se desenvolve enquanto cidadão social, já que é na escola que ele assimila regras sociais, vive em comunidade e exerce direitos democráticos e participativos. Compreende-se que o desafio posto aos educadores é o de se manterem atualizados quanto as tendências atuais.

Historicamente a tendência na qual a escola tradicional se baseava, perpetuou e ainda perpetua há décadas. Nesse modelo, de tendência liberal, o foco do processo de ensino e aprendizagem está no professor, enquanto a participação dos alunos é restrita.

Infelizmente resquícios da escola tradicional ainda podem ser encontrados em práticas docentes no contexto atual, visto que professores ainda utilizam de meios inadequados para lecionar, como a intimidação, leituras repetitivas, autoritarismo, desvalorização ou não valorização dos saberes prévios e participação dos alunos, falta de articulação com a realidade vivenciada, dentre outros (ARANHA, 1996).

Todavia, também é necessário apresentar as tendências progressistas, que visavam a formação crítica do educando, além de se preocupar com os aspectos sociais e políticos de sua formação. Como exemplos é possível destacar a tendência libertadora e a progressista histórico-crítica, ambas com as características mencionadas, com o foco na formação social, política e integral dos sujeitos.

Por meio das tendências progressistas, o campo da educação sofreu ampliações consideráveis nos estudos que envolviam a participação do aluno enquanto sujeito central no processo de ensino e aprendizagem. Os saberes prévios e as articulações entre o ensino e a realidade social tornaram-se elementos indispensáveis em uma educação de qualidade.

Ressalta-se que, além das tendências pedagógicas, as ferramentas educacionais utilizadas no processo de ensino-aprendizagem, também são elementos fundamentais, que devem dialogar com a postura assumida pelo professor. É nesse contexto que surge o ensino híbrido, que

surgiu para contribuir com um novo olhar pedagógico, que apresenta aos educadores formas de integrar o uso das tecnologias digitais no currículo escolar que, por sua vez, combina com as interações presenciais. A proposta híbrida visa à personalização do ensino e da aprendizagem num modelo possível para facilitar a combinação do ensino presencial, que utiliza a mediação de um professor, e aquele on-line, em que a mediação é feita por tecnologia artificial. Nessa proposta o ensino colaborativo pode estar aliado ao uso das tecnologias digitais e propiciar uma aprendizagem significativa que ultrapassam as barreiras da sala de aula (MIRANDA; MORET; DA SILVA; SIMÃO, 2020, p. 3).

Nos dizeres de Pires (2012) a tecnologia auxilia na comunicação entre os sujeitos, portanto o ensino híbrido se torna ferramenta de interação e aquisição de saberes em variados espaços educacionais, sejam formais ou informais, nos mais variados âmbitos e contextos.

Entretanto, para a efetivação de um ensino híbrido de qualidade, é essencial que professores se articulem enquanto profissionais que compreendam o papel do espaço escolar enquanto transformador da aprendizagem, da realidade social e das concepções ingênuas do educando, especialmente por meio de novas abordagens pedagógicas, intencionais e bem planejadas, com o foco na melhoria da aprendizagem dos educandos (GAROFALO, 2019). Por isso, é importante refletir sobre a relação entre professor e aluno.

CONNECTIVIDADE E OS PROCESSOS DE ENSINO APRENDIZAGEM ENTRE ALUNOS E PROFESSORES

A função que define a ação do professor, que legitima sua existência como profissional consiste em ensinar. O conceito Ensinar, conforme socialmente construído, e constitui-se transversalmente entre épocas e culturas.

Houve um tempo, em que o ato de ensinar configurava-se restritamente a centralidade de divulgar conteúdos, dar a conhecer a outros o saber disponível, dar a conhecer matérias de estudos tidas como importantes.

A medida em que a escola passa a ser composta pela totalidade da população, sua função, sua realidade e alunos passa a ser modificada, alterando-se o sentido do ato de ensinar, visto que os conteúdos até então transmitidos apresentavam-se distantes da realidade desses novos alunos. O professor agora passa a ser responsável pela mediação do saber, tendo a responsabilidade de

incidir com mais intensidade e estratégia os conteúdos, de modo que cada aluno o aprenda de maneira significativa e aplicável em seu cotidiano.

Pimenta (1997) aponta que na sociedade contemporânea, torna-se cada vez mais necessário o trabalho do professor, principalmente na mediação dos processos constitutivos à cidadania dos alunos.

A finalidade da educação é humanizar o homem e torna-lo emancipado para exercer com cidadania seus direitos e deveres. Essa ação é desenvolvida na coletividade, por meio de ações educativas, formadoras e incentivadoras. O professor é o único profissional capacitado para gerenciar, de forma contínua o processo educativo. Esse profissional produz saberes coletivos que são construídos e reconstruídos cotidianamente, sua atuação demanda, portanto criticidade, consciência histórica e perspectiva política.

Os docentes, segundo o art. 13 da LDB/96, incumbiu-se de: elaborar e cumprir seu plano de trabalho de acordo com a proposta pedagógica da escola que atuam; elaborar e cumprir seu plano de trabalho; zelar pela aprendizagem dos alunos; estabelecer estratégias de recuperação; ministrar os dias letivos e as horas-aula estabelecidas; participar dos períodos dedicados ao planejamento, avaliação e desenvolvimento profissional; colaborar com atividades de articulação entre escola, família e comunidade.

Ensinar e ser professor, portanto, são características que legitimam à docência. Tais elementos apresentam-se interligados, mas com características peculiares e distintas.

Cruz (2012) aponta que a docência é onde o professor aprende, ensina e forma-se. Esta agrega diversas dimensões: técnica, teórica e política. A docência ainda é uma atividade intelectual, técnica, moral e relacional. Se objetiva e se constrói no bojo da sociedade em que se está inserido.

Já Libâneo (2010) afirma que a prática docente engloba diferentes saberes:

saberes disciplinares, saberes curriculares, saberes das ciências da educação, saberes da tradição pedagógica, saberes experienciais e saberes da ação pedagógica. Contudo, podemos sintetizá-los em: saberes das matérias, que diz respeito ao conhecimento sobre uma disciplina, saberes pedagógicos, que seriam a reflexão entre o saber da matéria, da educação e da didática, e o saber da experiência, que é adquirido ao longo da prática profissional.

Além disso, o professor necessita possuir conhecimentos referentes à: conteúdos, didática geral, currículo, do conteúdo, dos alunos e suas características,

contextos educativos, e conhecimentos dos objetivos, finalidades e valores educativos. “Mas especificamente, o professor possui papel ativo e intencional na promoção da aprendizagem dos alunos, atuando na formação de capacidades cognitivas” (LIBÂNEO, 2010, p. 576).

Segundo Rios (2002) em toda ação docente encontram-se três dimensões: técnica, política, estética e moral. A dimensão técnica é o suporte da competência, pois se revela na ação do profissional. Contudo, tal competência é empobrecida quando se desvincula a técnica das outras dimensões, criando-se uma visão tecnicista, onde se supervaloriza a técnica e se ignora o contexto social e político existente. A dimensão técnica se refere ao conteúdo, conceitos e ao ato de trata-los junto aos educandos.

A dimensão estética se relaciona com a sensibilidade e as sensações, ao potencial criador, a afetividade, que se desenvolve em um contexto social. A estética é uma dimensão da existência do agir humano.

Já estética envolve a subjetividade decorrente da formação e prática profissional. A dimensão ética diz respeito à orientação da ação fundamentada em princípios de respeito e solidariedade, na direção do bem coletivo. Já a dimensão política relaciona-se à participação na construção coletiva e ao dos direitos e deveres.

Defende-se que “o trabalho docente competente é um trabalho que se faz bem. É aquele em que o docente mobiliza todas as dimensões de sua atuação com o objetivo de proporcionar algo bom para si mesmo, para os alunos e para a sociedade” (RIOS, 2002, p. 107). O docente competente utiliza todos os recursos que dispõe de maneira crítica, consciente e comprometida com as necessidades exigidas pelo contexto social em que vive e desenvolve seu ofício.

Esse profissional deve auxiliar “os alunos na resolução de problemas que estão fora de seu alcance, desenvolvendo estratégias para que, pouco a pouco, possam resolvê-los de maneira independente” (LIBÂNEO, 2010, p. 576).

O ensinar, conforme Reali e Reyes (2009), implica o desenvolvimento e compreensão de si, dos alunos, da matéria, do currículo, estratégias de ensino e avaliação, relação com os alunos, facilitação da aprendizagem. Implica transformar o conteúdo a ser ensinado em conteúdo a ser aprendido. Envolvendo a relação tripla: professor, aluno e conteúdo.

Ser professor, já é mais amplo, visto que a atuação docente não se limita à

sala de aula. Envolve responsabilidades sociais e políticas, participação na escola e comunidade. Abrange o ensinar, mas também a participação ativa na escola e na comunidade.

Por meio das tendências progressistas, o campo da educação sofreu ampliações consideráveis nos estudos que envolviam a participação do aluno enquanto sujeito central no processo de ensino e aprendizagem. Os saberes prévios e as articulações entre o ensino e a realidade social tornaram-se elementos indispensáveis em uma educação de qualidade.

Ressalta-se que, além das tendências pedagógicas, as ferramentas educacionais utilizadas no processo de ensino-aprendizagem, também são elementos fundamentais, que devem dialogar com a postura assumida pelo professor. É nesse contexto que surgem as TIC's (Tecnologias da Informação e Comunicação), visto que, são cada vez mais utilizadas nas relações interpessoais e no cotidiano da população (LÉVY, 2010).

As TIC's, conforme Barbosa (2015) aponta, podem ser computadores, jogos, softwares, redes sociais e elementos tecnológicos. Lévy (2010) complementa a ideia, afirmando que as TIC's também podem ser materiais escolares, a oralidade, e demais tecnologias que modifiquem a forma como o ser humano se comunica.

Behrens (2000) salienta o quão importante é a mudança dos métodos tradicionais ultrapassados, considerando a inclusão digital da população como um todo, inclusive das camadas populares. Segundo o autor, atualmente, as TIC's foram renomeadas para TDCI's (Tecnologia digitais da informação e comunicação). A diferença entre os termos encontra-se na inclusão da palavra "digitais", que pode ser considerada como uma característica essencial na sociedade atual. Ainda para Behrens (2000) as tecnologias digitais auxiliaram na agilidade e alcance das informações, contribuindo com a massificação e democratização das informações.

O professor deve utilizar as TDCI's de forma planejada e articulada aos conteúdos e objetivos que pretende alcançar. Esse profissional deve dominar as ferramentas que lhe auxiliarão, por meio da abordagem do conteúdo, além de compreender que cada aula requer determinada estratégia, pois varia de acordo com a especificidade do momento e da turma (BILÉSSIMO; MACHADO; SILVA, 2021).

O processo de ensino-aprendizagem com as TDCI's deve considerar o aluno, o ambiente, o currículo e o ambiente de aprendizagem, que deve ser estimulante. A

utilização eficaz dessas tecnologias ocorre por meio do planejamento que considera os instrumentos tecnológicos enquanto facilitadores. O autor ressalta que o professor deve aproveitar ao máximo os momentos de estímulo aos educandos, favorecendo a curva de aprendizagem, que, conforme Ritter (2002) é um meio para relacionar o tempo de aprendizado necessário e sua produtividade.

Compreende-se que o professor deve planejar a aula, dialogando com os posicionamentos assumidos sobre o aluno e a sociedade que deseja formar (ALMEIDA; SANTOS, ZONATELLO, 2018).

Tanto na teoria Sociocultural quanto na Aprendizagem significativa, elementos relacionados a gamificação como a compreensão, transformação, armazenamento e uso da cognição, podem ser observados. As diferenças encontram-se no fato de que Vygotsky valoriza o meio, enquanto Ausubel utiliza o termo subsunção, para conceituar a hierarquia e os conhecimentos antecipado e os obtidos. Vygotsky (1993) também apresenta a importância do jogo no trabalho do professor enquanto mediador que atua na Zona de Desenvolvimento Proximal.

Compreende-se que o professor deve assumir uma postura crítica e consciente quanto ao seu papel na sociedade, compreendendo a importância de uma prática transformadora e consciente, que coloque o aluno como o centro do processo de ensino e aprendizagem e relacione os saberes antecipados aos novos conhecimentos adquiridos. Assim, torna-se necessário refletir também sobre as metodologias de ensino que esse profissional pode lançar mão para alcançar os objetivos propostos.

Com as mudanças sociais e tecnológicas do mundo moderno, o ensino na educação básica deve ocorrer de forma atrativa e significativa aos educandos. Neste texto serão apresentados quatro modelos de metodologias ativas.

Pode-se compreender as metodologias ativas enquanto meios de abordagem didática em que o educando também se constitui enquanto sujeito responsável por sua aprendizagem, de forma mais ativa e participativa, não apenas como um expectador passivo, que recebe conteúdos ministrados pelo professor (FERREIRA, 2017).

Moran (2015) compreende que a aprendizagem não ocorre somente no âmbito escolar, mas nos diversos espaços cotidianos, inclusive o digital. Assim, o professor deve equilibrar em sua prática a comunicação face a face com as tecnologias digitais e móveis. Nesse contexto, as metodologias ativas podem ser um

instrumento se ligação.

Outra consideração que deve ser feita é que, no contexto atual, o professor não deve mais ser compreendido como o único com acesso à informação e que possui saberes incontestáveis. Na época em que a escola tradicional perpetuava, o ensino e as condições de pesquisa eram precários e limitados, mas, com a popularização da internet, os conteúdos e informações ficaram acessíveis a todos. A expansão das TDCI's também contribuiu com a facilidade de acesso e busca, além da criação de outras abordagens na utilização dessas ferramentas.

Ao professor cabe ter conhecimento dos desafios, possibilidades, pontos positivos e negativos da apropriação da tecnologia. Esse profissional deve ser otimista no uso das TDCI's, enquanto ferramentas de ensino, que auxiliam na construção de um processo de ensino-aprendizagem mais atrativo, que estimula e instiga os alunos por meio de situações problemas reais e cotidianas.

A escola atual, mesmo diante da modernização constante e das tecnologias presentes no cotidiano da população, ainda tem seus modelos de ensino de acordo com a perspectiva tradicional, ou seja, a cultura digital não é valorizada.

Compreende-se que

[...] a tecnologia digital parece como parte essencial da cultura escolar, pois permeia a vida de alunos, professores e pais, que interagem na internet por meio de dispositivos. Esse novo cenário exige da instituição de ensino um posicionamento sobre, pelo menos, duas questões: uma comportamental e outra pedagógica (DA SILVA; CAMARGO, 2015, p. 263).

Sob o ponto de vista comportamental, há a necessidade de novas abordagens para lidar com essa nova geração que tem chegado à escola com o domínio tecnológico muitas vezes mais avançado do que os professores. Do ponto de vista pedagógico, apresenta-se a exigência de novos recursos midiáticos e didáticos, que se articulem ao modelo de educação que se objetiva.

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES: BNCC E A ÁREA DE CIÊNCIA DA NATUREZA NA FORMAÇÃO GERAL BÁSICA

Os estudos obrigatórios definidos pela BNCC devem ajudar os alunos a desenvolver 10 habilidades comuns durante a educação básica. Abaixo está uma imagem de exemplo mostrando as 10 competências genéricas da

BNCC para toda a educação básica:

Na BNCC, competência é definida como “conhecimentos (conceitos e processos), habilidades (práticas, cognitivas, socioemocionais), atitudes e valores mobilizadores, cidadania e visão de mundo para resolver as demandas complexas da vida cotidiana, definidas como “exercício integral”. No texto, enfatiza-se a necessidade de “competências que se relacionem e possam ser desenvolvidas no tratamento didático proposto em três níveis: Infantil, fundamental e médio”.

As Competências específicas da área de Ciências da Natureza

A relevância do ensino de física, química e biologia para dar continuidade a proposta do ensino fundamental é levada em consideração na definição de competências e habilidades específicas nas áreas de ciências naturais e tecnologia. Assim, nas áreas de ciências naturais e tecnologia, a BNCC propõe um aprofundamento nos temas matéria e energia, vida e evolução, terra e espaço, e o conhecimento conceitual a eles associado possibilita aos alunos pesquisar, analisar e pesquisar. Compreender e interpretar leis, teorias e modelos e aplicá-los para resolver problemas individuais, sociais e ambientais, bem como discutir situações

problemáticas em uma variedade de contextos socioculturais. Dessa forma, os alunos podem aprofundar seus conhecimentos sobre esses temas e reconhecer as possibilidades e limitações das ciências naturais e suas tecnologias. As habilidades podem ser especificadas em:

- **COMPETÊNCIA ESPECÍFICA 1** - Analisar fenômenos naturais e processos tecnológicos com base nas interações e relações entre matéria e energia para melhorar os processos produtivos, minimizar impactos socioecológicos e melhorar as condições de vida local, regional e globalmente. Sugerir comportamentos individuais e coletivos para melhoria. Esta competência particular analisa fenômenos naturais e processos tecnológicos em termos de relações matéria-energia, usando os seguintes objetos de conhecimento: Princípios de conservação de energia e momento; Ciclo da água; leis da termodinâmica; cinética e equilíbrio químico; Mutações; Poluição Ambiental; Exploração madeireira; etc.

- **COMPETÊNCIA ESPECÍFICA 2:** Analisar e usar interpretações da dinâmica da vida, da terra e do universo para desenvolver argumentos, fazer previsões sobre o funcionamento e desenvolvimento da vida e do universo e apoiar e defender decisões éticas e responsáveis. Reconhecendo que os processos de transformação e evolução permeiam a natureza e ocorrem em uma variedade de escalas de tempo, das moléculas às estrelas, e compreendendo a vida em suas várias formas e níveis de organização, os alunos são incentivados a explorar a imprevisibilidade dos fenômenos. de pensar em ações. Você aprenderá sobre a natureza humana e os limites naturais da explicação e do próprio conhecimento científico, bem como as várias interpretações e controvérsias associadas ao desenvolvimento histórico do conceito e sua construção. Prever a herança genética entre gerações e a morte na Terra pode nos ajudar a aprender um pouco sobre o futuro e refletir sobre a extensão do conhecimento científico.

- **COMPETÊNCIA ESPECÍFICA 3:** Investigar situações-problema, avaliar a aplicação e o impacto global do conhecimento científico e técnico, e considerar as necessidades locais, regionais e/ou globais, utilizando procedimentos e linguagem próprios das ciências naturais. É disponibilizado ao público por meio de diversos meios e informações digitais e tecnologia de comunicação (TDIC) em diferentes contextos, propondo soluções e permitindo que essas descobertas e conclusões sejam comunicadas de diferentes maneiras.

Num mundo repleto de informação de vários tipos e fontes, selecionamos e diferenciamos a informação para podermos analisar a situação em causa e aplicar conhecimentos científicos e técnicos a diferentes áreas da vida humana. As competências devem ser adquiridas pelos jovens. Ao desenvolver esta competência particular, em conjunto com as competências anteriores, os alunos estarão munidos de procedimentos e práticas científicas adequadas, como a utilização de terminologia científica e a autonomia na transmissão deste conhecimento.

Diferentes mídias os dispositivos e tecnologia digitais de informação e comunicação (TDIC) podem ser usados para construir diferentes narrativas sobre os processos e fenômenos analisados. Para o desenvolvimento desta competência particular, o conhecimento conceitual relacionado a: Aplicação da tecnologia. Identificação de DNA; uso de célula troco, neurotecnologia; produção de tecnologia de defesa; estrutura e propriedades de compostos orgânicos; isolante e condutores térmicos; conservantes de alimentos; mineração; patrimônio biológico; desenvolvimento sustentável; vacinas eugenia e racismo. Mecânica newtoniana; equipamentos de segurança; etc.

A relação das Competências Gerais com as Competências e Habilidade da área de Ciências da Natureza

Dado que as competências gerais permeiam toda a educação, é importante associar essas competências às competências específicas do domínio. Como exemplo, destaca-se a Proposta Curricular do Estado de Santa Catarina, apresentada nesta matriz (Figura 2). Esta matriz fornece uma análise funcional das competências gerais e específicas, fornece uma visão geral da educação básica geral em ciências e leva tudo em consideração. habilidades que os alunos desenvolvem.

FIGURA 2- MATRIZ DE COMPETÊNCIAS E HABILIDADES PARA A ÁREA DE CIÊNCIAS DANATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS EM FUNÇÃO DAS COMPETÊNCIAS GERAIS

	CG1	CG2	CG3	CG4	CG5	CG6	CG7	CG8	CG9	CG10	
CE1	EM13CNT101 EM13CNT102 EM13CNT103 EM13CNT104 EM13CNT105 EM13CNT106 EM13CNT107 ProBNCC/SC	EM13CNT101 EM13CNT102 EM13CNT103 EM13CNT104 EM13CNT105 EM13CNT106 EM13CNT107 ProBNCC/SC		EM13CNT104 EM13CNT105 EM13CNT107	EM13CNT102 EM13CNT106 EM13CNT107 ProBNCC/SC	EM13CNT102 EM13CNT103 EM13CNT107	EM13CNT101 EM13CNT102 EM13CNT104 EM13CNT105 EM13CNT106 EM13CNT107	EM13CNT105	EM13CNT101		EM13CNT101 EM13CNT102 EM13CNT104 EM13CNT105 EM13CNT106 EM13CNT107
CE2	EM13CNT201 EM13CNT202 EM13CNT203 EM13CNT204 EM13CNT205 EM13CNT206 EM13CNT208 EM13CNT209	EM13CNT201 EM13CNT202 EM13CNT203 EM13CNT204 EM13CNT205 EM13CNT206 EM13CNT209	EM13CNT208	EM13CNT203 EM13CNT204 EM13CNT205 EM13CNT206 EM13CNT207 EM13CNT209	EM13CNT202 EM13CNT205 EM13CNT204 EM13CNT209	EM13CNT207	EM13CNT204 EM13CNT206	EM13CNT203 EM13CNT207	EM13CNT201		EM13CNT206 EM13CNT208
CE3	EM13CNT301 EM13CNT302 EM13CNT304 EM13CNT307	EM13CNT301 EM13CNT302 EM13CNT304 EM13CNT305 EM13CNT307 EM13CNT308 EM13CNT310		EM13CNT302 EM13CNT303 EM13CNT304 EM13CNT307 EM13CNT309 EM13CNT310	EM13CNT302 EM13CNT303	EM13CNT305 EM13CNT306 EM13CNT307 EM13CNT308 EM13CNT309 EM13CNT310	EM13CNT302 EM13CNT303 EM13CNT304 EM13CNT307 EM13CNT309 EM13CNT310	EM13CNT306 EM13CNT310	EM13CNT304 EM13CNT305 EM13CNT310		EM13CNT302 EM13CNT305 EM13CNT307 EM13CNT308 EM13CNT309 EM13CNT310

CG: Competência Geral
 CE: Competência Específica

Fonte: Proposta Curricular do Estado de Santa Catarina, 2021

A Prática docente segundo a BNCC

O documento BNC-Formação (BRASIL, 2019) indica que a o processo formativo docente deve se estruturar com base em uma tríade, que envolve conhecimento, prática e engajamento, sendo que, há quatro competências para cada um desses pilares, como observa-se abaixo.

FIGURA 3 – ESQUEMA DOS PILARES E COMPETÊNCIAS NA FORMAÇÃO DO PROFESSOR

Fonte: BNC - Formação (BRASIL, 2019)

No eixo do conhecimento, o professor precisa saber dominar o conteúdo e transmiti-lo, demonstrar conhecimento sobre os processos de aprendizagem, estar atento às diferentes situações e conhecer a governança e a estrutura dos sistemas

educacionais.

No eixo prática, os professores planejam atividades educativas que conduzam a uma aprendizagem efetiva, saibam criar e gerir de aprendizagem, estejam munidos de todas as condições para avaliar a aprendizagem e o ensino, e tenham conhecimentos, habilidades e objetos. Fora. Habilidades listadas no currículo. A terceira e última dimensão é o engajamento.

Os professores devem se dedicar ao seu próprio desenvolvimento profissional, ao aprendizado dos alunos e aos princípios que todos podem aprender. Devem também participar da construção de projetos educativos nas escolas e da construção de valores democráticos.

Além do nosso compromisso com nossos colegas, famílias e comunidade escolar em geral.

1. Dominar o conteúdo e saber como entregá-lo inclui: Demonstrar conhecimento dos conceitos, princípios e estruturas pertinentes ao conteúdo da disciplina pedagógica e à estrutura do subdomínio em que está se formando para ser professor.

2. Demonstrar conhecimento sobre os alunos e como eles aprendem, o desenvolvimento e a aprendizagem em cada nível e faixa etária.

3. Compreender objetos de conhecimento articulados no contexto sociocultural do aluno para possibilitar uma aprendizagem significativa.

4. Conhecer a estrutura e governança do sistema educacional Relaciona-se com questões filosóficas e históricas da constituição escolar e da prática educativa.

5. Planeje atividades educacionais que levem a um aprendizado eficaz. Criar um plano de disciplinas/componentes curriculares para desenvolver as habilidades e competências previstas nas fases.

6. Crie e gerencie ambientes de aprendizagem: Organizar o ensino e a aprendizagem de forma que as relações entre tempo, espaço e objetos de conhecimento sejam otimizadas, levando em consideração as características do aluno e do contexto educacional.

7. Avalie o aprendizado e o ensino: Aprenda a organizar atividades para diferentes níveis de desenvolvimento dos alunos.

8. Realizar prática educativa de objetos de conhecimento, habilidades e competências.

9. Dedique-se ao seu desenvolvimento profissional.
10. Seja dedicado ao aprendizado do aluno e disposto a viver o princípio de que todos podem aprender.
11. Participar de projetos educativos escolares e construir valores democráticos.
12. Interaja com colegas, família e comunidade.

AS CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS: APROFUNDAMENTO TEÓRICO DA BNCC

As Ciências da Natureza e suas Tecnologias constituem enquanto ação humana, caracterizada enquanto modo de organizar o pensamento e as ações perante os acontecimentos do mundo natural. Assim, tal área do conhecimento possibilita a amplitude da curiosidade sobre diversos assuntos relacionados ao homem, seu nascimento, origem e desenvolvimento.

Compreende-se que a construção dos saberes, bem como as inovações científicas necessitam da história para serem contextualizadas, de modo que fatores de ordem cultural, econômica e social se entrelaçam nos modos de vida e desenvolvimento de cada sociedade. Dessa forma, o conhecimento não pode ser considerado como algo irrefutável, infalível ou verdade absoluta, já que, com o passar dos tempos teorias são refutadas, desmistificadas e ampliadas.

Por outro lado, a história traz inúmeras contribuições sobre a origem do pensamento, de teorias e ideais, que não podem ser ignorados, auxiliando no debate contra o senso comum e a propagação de notícias falsas.

No âmbito escolar, é esperado do educando o desenvolvimento da percepção do conhecimento científico enquanto elemento essencial na construção do conhecimento, em constante mudança e evolução. O ensino desse componente curricular, em todas as etapas do ensino, mas especialmente nos anos finais e ensino médio, deve focar tanto na utilização e domínio das linguagens científicas, como a construção de uma percepção crítica sobre elementos sociais e históricos. Tal ação volta-se ao entendimento de que o educando na atualidade tem o direito e merece receber uma formação contextualizada, que instigue o questionamento e a reflexão, de modo a contribuir com o exercício pleno da cidadania em todas as suas áreas de atuação. No caso específico das ciências da

natureza, esse debate envolve a saúde, o meio ambiente, a agricultura, a diversidade, as tecnologias, o comportamento humano, e assim por diante.

Conforme a BNCC determina, o componente Ciências da Natureza tem um desdobramento em componentes curriculares somente no Ensino Médio. Todavia, já nos anos finais do Ensino Fundamental é possível observar uma forma organizacional que aborda temas e conceitos relacionados aos fundamentos da área.

Tais conteúdos englobam competências e habilidades que auxiliam nessa formação integral de educando, favorecendo elementos que o auxiliem na atuação consciente em diversos âmbitos de atuação. São temas complementares, que podem ser ampliados dentro e fora do contexto escolar. Por isso, se constituem por sua natureza transdisciplinar, e servem de mediadores para o desenvolvimento tanto das competências pessoais do educando, quanto para o subsídio de novos estudos a serem realizados e aprendidos na escola.

Tendo conhecimento da relevância do componente curricular em questão, o professor deve partir para a organização coerente dos conteúdos a serem trabalhados durante o ano, organizando-os bimestralmente, trimestralmente ou semestralmente. Deve considerar, ainda a função articuladora e as ideias

fundamentais nas suas escolhas metodológicas, que devem superar o ensino tradicional.

A Base prevê oito competências específicas para a área Ciências da Natureza. Tais competências devem orientar o trabalho com o componente ao longo de toda a educação básica. Sendo assim, cabe ao professor e as instituições de ensino, escolher como adaptar as competências e habilidades, dialogando com as escolhas didáticas, metodológicas e pedagógicas previstas.

Essas oito competências envolvem:

1: Entenda a ciência como esforço humano e o conhecimento científico como preliminar, cultural e histórico.

2: Uma compreensão dos conceitos básicos e estruturas explicativas das ciências naturais e dos processos, práticas e processos de pesquisa científica para abordar, sustentar e construir o aprendizado em conforto com questões científicas, técnicas, socioecológicas e relacionadas ao trabalho e domínio dos procedimentos. Uma sociedade justa, democrática e inclusiva trabalha em conjunto.

3: Analisar, compreender e explicar propriedades, fenômenos e processos

relacionados aos mundos natural, social e tecnológico (incluindo o digital) e as relações estabelecidas entre eles, fazer perguntas com curiosidade, buscar respostas e criar uma solução (incluindo tecnologia) com base no conhecimento científico;

4: Avaliar as aplicações e implicações políticas, sociais e culturais da ciência e da tecnologia para sugerir soluções alternativas aos desafios do mundo contemporâneo, incluindo os relativos ao mundo do trabalho;

5: Construir argumentos com base em dados, evidências e informações confiáveis, negociar e defender ideias e pontos de vista que promovam a consciência ambiental e o respeito a si e aos outros, acolher e valorizar a diversidade de indivíduos e grupos sociais sem qualquer forma de preconceito;

6: Usar diferentes linguagens e tecnologias digitais de informação e comunicação para comunicar, acessar e disseminar informações, criar conhecimento e resolver problemas de ciências naturais de maneiras importantes, respeitadas, significativas, reflexivas e éticas;

7: Conheça, aprecie e cuide de você, do seu corpo e da sua saúde, entenda-se na diversidade humana, seja respeitado e respeitado pelos outros, use seu conhecimento da natureza da Ciência e sua tecnologia;

8: Agir individual e coletivamente com respeito, autocontrole, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, utilizando o conhecimento científico natural para tomar decisões sobre questões científicas - tecnológicas e ambientais e relacionadas a saúde individual e coletiva, com base na ética, princípios democráticos de sustentabilidade e solidariedade.

Compreende-se que o ensino do componente curricular em questão se relaciona diretamente com o processo formativo de seres humanos que interagem e atuam no mundo por meio do conhecimento científico, de forma consciente, crítica e reflexiva, compreendendo a influência do conhecimento científico, cada vez mais acentuado.

Tal processo denomina-se letramento científico, e se relaciona com a habilidade de compreender e interpretar o mundo natural social e tecnológico, bem como transformá-lo, tendo por base o conhecimento científico. Envolve, portanto, a capacidade de colocar em ação o conhecimento da área para compreender situações-problema e intervir sobre elas, lançando mão dos saberes e fenômenos, construindo conclusões baseadas em evidências.

O conceito de letramento científico também abarca a compressão da característica que diferenciam a ciência como uma forma de:

- Conhecimento e investigação;
- Interpretação de como a ciências e a tecnologia afetam e moldam o meio material, cultural e intelectual;
- Mobilização do interesse em participar da discussão das grandes questões sobre o mundo natural e as mudanças nele ocorridas como cidadão críticos capazde compreender e tomar suas decisões.

Sendo assim, a aprendizagem das Ciências abarca os elementos do letramento científico, articulado a atuação no e sobre o mundo, fatores indispensáveis ao pleno exercício da cidadania.

ESTRUTURA DO COMPONENTE CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS UNIDADES TEMÁTICAS E PRECÍPIOS NORTEADORES DOS COMPONENTES CIÊNCIAS DA NATUREZA

Considerando a importância do letramento científico na formação do educando, compreende-se como essencial que os alunos construam, de forma

integrada, a concepção das ciências enquanto articulação humano, históricos e contextualização, cujos conhecimentos produzidos tem gerado forte impacto na compreensão do próprio ser humano; da diversidade e da evolução da vida e de seus processos de manutenção; do mundo material e de seus recursos naturais, suas transformações e fontes de energia; do planeta e de sua localização cosmos.

Em virtude dessa gama de temas e de conhecimentos, nos anos finais do Ensino Fundamental o componente é trabalhado por meio de três unidades temáticas:

- Matéria e energia
- Vida e evolução
- Terra e Universo

Nesse sentido, dentre os princípios que orienta a estrutura e a área no componente curricular de Ciências da Natureza, a base destaca:

- Relações entre ciência, tecnologia, sociedade e ambiente (CTS&A);
- Práticas e processos investigativos;

- Contextualização social, cultural e histórica;

Com relação ao primeiro princípio, ciência, tecnologia, sociedade e ambiente (CTS&A); parte-se da compreensão do ambiente em suas diversas dimensões, do micro ao macrocosmo, dessa forma, cabe um ensino que priorize oportunidades aos educandos de perceber os mais variados modos pelos quais a ciência, a tecnologia, sociedade e ambiente atrelam e se afetam mutuamente. Tais funções constituem e determinam as práticas no processo de investigação e impactam a vida de todo ser humano, envolvidos de forma direta ou indireta com as ciências.

Com relação ao segundo princípio, práticas e processos investigativos, torna-se essencial a compreensão do ciclo apresentado abaixo:

FIGURA 4– CICLO DE APRENDIZAGEM: PRÁTICAS E PROCESSOS INVESTIGATIVOS

Fonte: AVA MEC (2022)

O processo investigativo engloba uma série de etapas, sem que necessariamente se determine uma sequência pré-estabelecida. Sendo assim, não se trata do método científico, mas de procedimentos que favoreçam aos educandos o envolvimento com situações-problema, instigando a formulação de estratégias, pesquisa, organização e análise de dados, comunicação e interversão.

Nos processos investigativos e na exploração de situação-problema, o professor também deve considerar o seguinte processo:

FIGURA 5 – PROCESSOS INVESTIGATIVOS NA EXPLORAÇÃO DE SITUAÇÕES-PROBLEMA

Fonte: AVA MEC (2022)

Deve-se partir do princípio que os processos investigativos se configuram enquanto procedimentos que os educandos devem assumir diante de situações-problema.

Já as situações-problema podem ser definidas como formulações que contribuem com a contextualização das temáticas, dos conceitos e dos conteúdos que serão trabalhados em sala de aula. Tais situações favorecem a discussão direta sobre assuntos relacionados as Ciências da Natureza a partir de situações reais. Estas devem ser desafiadoras aos aprendizes, dando-lhes certa responsabilidade sobre o andamento da aula, já que, o foco não fica somente no professor, enquanto expositor do conhecimento. O educando torna-se responsável por pesquisar, apresentar a temática, trazer contribuições, reflexões e indagações.

Todavia, cabe ao professor reconhecer que há a necessidade de um planejamento prévio, que norteará as aulas, tornando as situações-problema um instrumento facilitador e não dificultador da aprendizagem. Esse profissional deve valorizar as respostas dos alunos, instigando o compartilhamento dos mais diversos pontos de vista e usando do saber científico para subsidiar a discussão.

O último princípio envolve a contextualização social, cultural e histórica

FIGURA 6 – CICLO DE APRENDIZAGEM: CONTEXTUALIZAÇÃO SOCIAL, CULTURAL E HISTÓRICA

Fonte: AVA MEC (2022)

Nesse sentido, assuntos relacionados a saúde, meio ambiente e astronomia, que contam na BNCC, devem ser trabalhados de forma contextualizada nas Ciências Naturais. Além disso, elas evidenciam a preocupação com a progressão dos temas ao longo da jornada formativa do educando nos anos finais do Ensino Fundamental.

Aspectos de transição: a BNCC e a construção dos currículos de ciência da natureza como já apontado, a Base se constitui como documento normativo, que auxilia e dá suporte na construção dos currículos municipais, estaduais e federais.

Diante disso, alguns aspectos de transição das etapas, especialmente nesse caso, dos anos iniciais para os anos finais e o Ensino Médio, devem ser considerados e adaptados.

Observando, por exemplo a habilidade (EF06CI02), constam situações concretas e contextualizados nas diferentes regiões do Brasil, nos estados, que se enquadrariam de forma adequada aos exemplos de misturas a serem empregadas pelos educandos. Do mesmo modo, as habilidades (EF09CI12) e (EF09CI13), abordam unidades de conservação e da importância delas, estas só podem ser trabalhadas de forma significativa ao passo que promove a construção de sentidos aos educandos, contextualizando os conhecimentos aos seus saberes locais ou regionais. O professor deve considerar os biomas presentes nas regionalidades, favorecendo a compreensão valor de unidade de conservação que esteja mais próxima a realidade dos aprendizes. Possuindo o conhecimento em

nível local ou regional, aí sim, os educandos poderão operar ampliar os sabres para situações mais distantes, em outras regiões do Brasil e até mesmo do mundo. Todavia, é preciso, inicialmente adaptar as habilidades a contextos local e regional.

A transição entre os anos iniciais do Ensino Fundamental para os anos finais é um momento crucial no processo de letramento científico. Momento que deve propiciar ao educando o aprendizado sobre si; sobre o ser humano o processo de evolução e manutenção da vida; sobre o mundo material, com seus recursos naturais e suas transformações; sobre a exploração que sociedades humanas; os impactos ambientais que causam; sobre a diversidade da vida no planeta, sobre o próprio planeta no Sistema Solar e no Universo e sobre os movimentos e as forças que atuam na manutenção e na transformação desses sistemas. Ao longo dos anos finais, espera-se que os educandos construam argumentações consistentes baseadas em evidências e pautadas pelo conhecimento científico.

Ao concluir a referida etapa, é fundamental que o educando possua certo domínio do processo investigativo consiga utilizá-lo na resolução de demandas cotidianas, em âmbito individual ou comunitário. No mesmo caminho, estes alunos devem chegar ao Ensino Médio reconhecendo a potencialidade do conhecimento e das práticas científicas no desenvolvimento de tecnologias e na ampliação do conhecimento humano acerca da natureza e de seus processos. É relevante, da mesma forma, que esses alunos compreendam a transitoriedade desse conhecimento e de suas explicações, sujeitas a contextos históricos, sociais e culturais.

CIÊNCIAS DA NATUREZA NOS ITINERÁRIOS FORMATIVOS

Para a elaboração de um itinerário formativo é importante considerar, do infográfico desenvolvido pelo POVIR com o apoio do grupo de trabalho do ensino médio do movimento pela BNCC, os seguintes pilares:

FIGURA 12: INFOGRÁFICO DESENVOLVIDO PELO POVIR

Fonte: <https://porvir.org/novo-ensino-medio-entenda-os-itinerarios-formativos/>

Portanto, os itinerários formativos propostos devem estar intimamente relacionados com o currículo proposto em seu estado.

Os Itinerário Formativos de Ciências da Natureza e suas Tecnologias devem ser construídos com base em um amplo processo de diagnóstico, voltado a mapear os interesses e expectativas da comunidade escolar; os ativos locais, inclusive as potenciais parcerias e a condição de oferta das escolas e da rede de educação.

Em consonância comas DCNEM (BRASIL, 2018) e com os referencias para elaboração dos Itinerário Formativos, estabelecidos na portaria número 1.432/2018, que destacam os eixos estruturantes a perpassar as trilhas de aprofundamentos (Investigação Científica, Processos Criativos, Mediação e Intervenção Sociocultural e Empreendedorismos) o conjuntos de unidades curriculares de um Itinerário deve ser organizado em torno de um ou mais eixo estruturantes. As Unidades Curriculares são elementos com carga horaria pré-definida, formadas pelos conjuntos de estratégias, cujo objetivo e desenvolver competências específicas, podendo ser organizado em ares de conhecimentos, disciplinas, módulos, projetos, entre outras formas a ser ofertado.

Para suprir as necessidades de desenvolvimento de cada pessoa, ainda que a família nuclear – pais e filhos – seja necessária, ela sozinha não é suficiente para preparar a pessoa para a vida adulta. É preciso que outras entidades ou instituições lhe ajudem e cumpram algumas tarefas que os pais não conseguem realizar.

No eixo Processos Criativos, o estudante vivencia praticas significativas utilizando a experimentação, a simulação e a criação de modelos protótipos para a elaboração de soluções inovadores, a partir da investigação de problemas reais, de

relevância pessoal, para a comunidade e para o país. Cabe estimular a leitura de diversas fontes, pesquisas em mídias digitais e a utilização de recursos tecnológicos e pesquisa de campo, na perspectiva de pensar em soluções criativas e inovadoras

No eixo estruturante Mediação e Interversão Sociocultural, é necessário desenvolver habilidades voltadas a convivência e a atuação social/cultural/ambiental momento fundamental para desenvolver o diálogo, a empatia e a mediação de possíveis conflitos/diferenças para contornar a dificuldades e obstáculos durante o processo, dando ênfase a construção de uma sociedade mais inclusiva, ética, solidária, resiliente e fundamentalmente colaborativa. Desta forma, o desenvolvimento deste eixo auxiliara o estudante no seu desenvolvimento socioemocional e cognitivo, além de fortalecer valores e atitudes na construção de um ser humano consciente e preocupado em promover a harmonia e a preservação da qualidade de e do meio ambiente em que vive.

No eixo estruturante Empreendedorismo, a partir da identificação e mobilização de problemáticas locais e regionais, é possível selecionar informações para projetos empreendedores que visem transformar ideias em soluções inovadoras, podendo gerar benefícios e prosperidade para que sociedade tenha a possibilidade inclusive de geração de renda, fortalecendo o trabalho em equipe.

EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS ESCOLAS

No final dos 1960 e início dos anos 1970, ocorreram grandes tragédias ambientais, como o derramamento de óleo no Canal da Mancha, envenenamento por mercúrio nas águas da Baía de Minamata no Japão, poluição por gases tóxicos, etc. em cidades italianas. Essas tragédias ajudaram a chamar a atenção do mundo para a importância das causas ecológicas. Assim surgiram os primeiros movimentos de defesa da Ecologia e do meio Ambiente, cuja referência é a publicação de um livro intitulado “Silent Spring” em 1962 pela americana Raquel Carson. Esta publicação repercutiu em todo o mundo, então outros movimentos ambientais e representantes das Nações Unidas organizaram uma série de eventos internacionais enfatizando a proteção ambiental e a educação ambiental como: uma medida para evitar a degradação dos recursos naturais.

Em 1968, na Itália, o movimento hippie em prol da natureza, organizou um evento denominado Clube de Roma, pois na Europa era evidente os problemas

ambientais dos países com economias desenvolvidas deste continente. No entanto, a programação do evento se limita ao cuidado com a flora, a fauna e a poluição, sem ênfase em fatores socioculturais, históricos, políticos e econômicos. No início da década de 1970, com o advento do modelo capitalista de desenvolvimento econômico, a produção passou a ocorrer em larga escala. Como resultado, a poluição e os alertas sobre o esgotamento dos recursos naturais começaram a preocupar os governos internacionais. Nesse contexto, em 1972, ocorreu a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, que teve grande repercussão no globo. Nesta conferência, o programa de educação ambiental foi amplamente aceito e discutido com sucesso.

Segundo Barbieri A conferência de 1972 foi um marco nas negociações entre os países e pode ser considerada um marco fundamental no processo de desenvolvimento rumo à conscientização das questões relacionadas ao binômio desenvolvimento-ambiente. Seu lema, "One Earth Only", enfatiza a urgência de criar novas ferramentas para resolver problemas de natureza planetária.

Em 1975, uma filial de Estocolmo, ocorreu em Belgrado (antiga Iugoslávia) a Conferência sobre Educação Ambiental, organizada por representantes da Organização da Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura - UNESCO Este foi o primeiro encontro com especialistas da área de educação e áreas afins, que juntos definiram os objetivos e métodos de trabalho em educação ambiental. Ao final do evento, foi elaborado um documento básico sobre educação ambiental, denominado Carta de Belgrado. As referências são:

- Prestar atenção ao ambiente natural e antrópico, tendo em conta os fatores ecológicos, políticos, sociais, culturais e estéticos;
- A educação deve ser contínua e multidisciplinar de acordo com as diferenças regionais que venha a formar uma consciência crítica no indivíduo.

Em 1977, dando continuidade as discussões e Belgrado, as Nações Unidas, por meio da UNESCO, organizaram a primeira Conferência Intergovernamental sobre

conceitos e fluxos de trabalho da educação ambiental foram codificados mundialmente. A educação ambiental em Tbilisi libertou-se pela primeira vez dos limites naturais-físicos, abrindo espaço para compreender a sociedade. Eles também entendem que a educação ambiental não pode ser uma disciplina nova no currículo escolar, mas deve ser uma disciplina transversal.

Entendeu-se que por meio do trabalho social, os atores participam de conspirações importantes e necessidades objetivas, os atores que criam instituições sociais que afetam o ambiente natural são fundamentais para a vida. Em 1987, a UNESCO organizou a Segunda Conferência Mundial sobre Educação Ambiental em Moscou. Nessa ocasião, os princípios extraídos da Primeira Conferência foram reforçados (TBILISI, 1977). Foram elaborados planos de ação para a década de 1990 e feito um balanço da década de 1977/1987 e reafirmando os princípios preconizados em Tbilisi.

O plano de ação é baseado nas seguintes diretrizes:

- a) Implementar um modelo curricular baseado na troca global de experiências;
- b) Capacitar educadores para atuar em projetos de educação ambiental;
- c) Utilizar a área de preservação ambiental como centro de pesquisa e formação de professores;
- d) Aprimorar e melhorar a qualidade das informações ambientais veiculadas na mídia internacional (PEDRINI, 1998).

No início da década de 1990, foi realizada no Rio de Janeiro, a Rio 92, também conhecida como Eco-92. Nesse evento, a educação ambiental se impôs a sociedade brasileira, gerando fortes carencias institucionais. Durante este evento, foi realizada um Fórum Global, reunindo ONGs de todo o mundo. Por fim, foi lançado o pacto de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidades Global. Outros documentos de importância global foram adotados nesta conferência: Declaração do Rio de Janeiro sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento; Convenção sobre Mudanças Climáticas; Declaração de Princípios sobre Florestas; Conferências sobre biodiversidade; -Agenda 21.

Essas reuniões possibilitaram um amplo debate e troca de experiências entre especialistas e autoridades governamentais internacionais.

Para Reigota (1998), a educação ambiental deve buscar estabelecer uma “nova aliança” entre o homem e a natureza, uma “nova razão” que não seja sinônimo de autodestruição e estímulo ético nos negócios, econômicos, políticos e sociais. Deve basear-se no diálogo entre gerações e culturas em busca de três cidadanias

local, continental, planetário e libertário em sua tradução mais completa, assume implicitamente a visão de uma sociedade mais justa, tanto nacional quanto internacionalmente.

Segundo o autor de referência, Educação Ambiental Desde o surgimento dos movimentos ecológicos globais, há consenso sobre as metas relacionadas à proteção da biodiversidade e da vida humana, tanto local quanto internacionalmente, regional e globalmente, a fim de buscar a justiça social.

Notamos que a educação ambiental tem um papel a desempenhar na promoção da conscientização da necessária integração das pessoas ao meio ambiente, porém, não é pela discussão e debate que essa relação harmoniosa acontecerá, mas realizando a ação, desde o nível ambiental local. Assim, a educação ambiental torna-se um valor na construção do processo de formação da personalidade viva do ser humano.

METODOLOGIA

O estudo foi conduzido por meio de uma pesquisa descritiva, bibliográfica e mista, com enfoques quantitativo e qualitativo. A abordagem qualitativa, que começou a se desenvolver no final do século XIX, buscou uma compreensão mais profunda dos fenômenos humanos e sociais, diferenciando-se das ciências físicas e naturais. Essa abordagem baseou-se em conceitos de Dilthey, Webber e na corrente idealista-subjetivista, enfatizando a compreensão dos significados atribuídos pelos indivíduos às suas ações e interações sociais. Incluiu também o interacionismo simbólico e a etnometodologia, que investigaram como as pessoas construíram e interpretaram sua realidade cotidiana.

A revisão de literatura foi uma etapa crucial na pesquisa, permitindo aos pesquisadores atualizar-se sobre o estado atual do conhecimento e evitar duplicação. Segundo Moreira (2004), a revisão de literatura envolveu a análise crítica das pesquisas existentes, a identificação de lacunas e a atualização contínua devido ao aumento exponencial das fontes de informação. Foi essencial para aprofundar o conhecimento do tema e definir os objetivos da pesquisa. A revisão foi realizada com rigor metodológico e criticidade para contribuir efetivamente para o avanço do campo de estudo.

ANÁLISE DOS RESULTADOS

A questão inicial tratou da investigação sobre a formação dos cinco docentes participantes. No questionário, observou-se que, a totalidade dos professores possui formação específica em licenciatura no curso de Ciências Biológicas, e alguma especialização na área. Nenhum dos professores possui mestrado ou doutorado, todavia, três realizaram magistério em nível médio e quatro cursaram outras licenciaturas específicas.

GRÁFICO 1 – FORMAÇÃO DOS DOCENTES PARTICIPANTES

Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

Com relação ao tempo de atuação dos docentes, percebe-se que um respondente atua há um período de um a três anos, da mesma forma que um docente leciona no período de quatro a sete anos, e a maioria dos respondentes atua há mais de sete anos como professores de ciências biológicas, o que indica significativa experiência por parte desses profissionais.

GRÁFICO 2 – TEMPO DE ATUAÇÃO

Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

Sobre gostar de trabalhar com o Ensino de Ciências na prática, os cinco professores deram resposta afirmativa.

GRÁFICO 3 – GOSTA DE ATUAR COM ENSINO DE CIÊNCIAS NA PRÁTICA?

Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

Os professores também demonstraram utilizar recursos diversificados no que se refere as aulas de ensino de ciências, como se pode observar no quadro abaixo.

Gráfico 4 – Recursos utilizados nas aulas de ciências

Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

Os docentes também responderam em sua maioria (100%), que são criativos e buscam inovar nas aulas de ciências. Ainda segundo a concepção dos professores, a participação dos alunos é positiva, e a grande maioria dos professores avalia de forma benéfica a participação ativa deles nas aulas desse componente curricular, conforme observado abaixo.

GRÁFICO 5 – PARTICIPAÇÃO ATIVA DOS ALUNOS NAS AULAS DE CIÊNCIAS

Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

Os professores também responderam sobre os conteúdos que os alunos mais gostavam nas aulas de Ciências, e ficou evidenciado o gosto pelos recursos naturais, seguido pelo meio ambiente e cidadania.

GRÁFICO 6 – CONTEÚDOS QUE MAIS INTERESSAM AOS ALUNOS NAS AULAS DE CIÊNCIAS

Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

Conforme os professores, a escola possui formas de intervenção por meio de projetos, que ocorrem mensalmente, bimestralmente e anualmente, com eixos temáticos divididos por anos. Os docentes relataram que utilizam de todas as formas para estimular os alunos no ensino de Ciências, desde relacionar os conteúdos, explicar e revisar, e propor desafios.

Segundo os questionários respondidos pelos alunos, 25% dos respondentes acreditam que as aulas no período da pandemia foram eficientes, 25% destaca que foram pouco eficientes, 25% aponta que foram sem relevância e 25% motivadoras.

GRÁFICO 7 – AVALIAÇÃO DOS ALUNOS PARA AS AULAS NO PERÍODO DE PANDEMIA

Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

Dezoito dos vinte e oito alunos falaram que contaram com o auxílio da família durante os momentos mais difíceis da pandemia, conforme o percentual observado abaixo.

GRÁFICO 8 – AUXÍLIO DA FAMÍLIA AOS ALUNOS NO PERÍODO DE PANDEMIA

Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

Para os 28 alunos respondentes, a importância da temática do meio ambiente nas aulas é essencial. De acordo com a totalidade dos alunos, os docentes possuem domínio ao explicar os conteúdos, e a metodologia utilizada corresponde aos interesses das aulas, promovendo um ensino articulado com os objetivos.

Com relação a fonte de renda das famílias dos alunos, observa-se que a grande maioria (10), a obtém por meio da agricultura, seguido da pecuária (8) e das demais opções, divididas igualmente. Ressalta-se ainda que 75% desses educandos indicaram que seus familiares não auxiliam nas tarefas de casa. E 85% das famílias recebe algum auxílio do governo.

GRÁFICO 9 – FONTE DE RENDA DAS FAMÍLIAS

Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

No que tange as dificuldades desses alunos no ensino, pode-se observar que, para 10 alunos, a complexidade se encontra no desinteresse, seja por parte dos pais ou deles próprios nos estudos. Para 8 alunos os desafios se encontram relacionados a leitura e a escrita, enquanto para 7 educandos os desafios estão na mudança dos anos iniciais para os anos finais, e para três alunos, os desafios estão nas práticas dos docentes.

GRÁFICO 10 – DIFICULDADES DOS ALUNOS QUANTO A APRENDIZAGEM

Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

1.2 AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS

Compreende-se que, por meio de um trabalho crítico, reflexivo e consciente,

por parte dos professores e dos gestores, o ensino de ciências oferece uma forma de promover a alfabetização científica desde cedo para que os alunos possam refletir sobre o conhecimento científico. Uma estratégia para atingir esse objetivo é fazer com que os alunos pensem em problemas interessantes e, em seguida, analisem maneiras de resolvê-los.

Em nossa pesquisa constamos uma parcela de alunos que não demonstram disposição em participar das atividades escolares. São alunos que se mostram apáticos e desatentos à aula. Alunos que não contribuem com a dinâmica do processo educativo, nos contribui com as atividades de grupo e não se propõe a fazer os exercícios em sala de aula nem os que leva como dever de casa. Diante dessa situação, queremos que sejam encontradas formas no aluno de espírito de participação constante no processo da aprendizagem dos alunos, por a escola ficar longe de suas casas tendo que vir de canoa para estudar, esses foram os fatores que os pais acharam que mais dificulta a aprendizagem dos alunos.

Defende-se que que uma base sólida de competências científicas, ideias, habilidades, conceitos e princípios devem ser construídos desde o início da escola dos anos iniciais. Isso permite que os educandos analisem o ambiente natural, sua diversidade e unidade, os processos tecnológicos implementados pela humanidade neste ambiente. Tal fundamento, apoiado em informações e análises racionais, apoia a tomada de decisões do aprendiz, que impacta positivamente suas vidas e organiza um conjunto de valores que são comunicados por meio da consciência de sua importância.

As aprendizagens definidas para a área de Ciências da Natureza na BNCC (2018) devem assegurar aos educandos o desenvolvimento de 8 competências, a saber:

- Compreender as Ciências da Natureza enquanto empreendimento humano, e o conhecimento científico como provisório, cultural e histórico.
- Compreender conceitos essenciais estruturas explicativas da ciências da natureza, bem como dominar processos, práticas e procedimento da investigação científica, de modo a dominar o diálogo em questões científicas, tecnológicas, socioambientais e do mundo do trabalho, permanecer em continua aprendizagem, aprendendo, colaborando com a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva.
- Analisar, compreender e explicar os elementos relativos ao mundo natural,

social, tecnológico e digital, e as relações existentes entre eles, instigando a curiosidade, questionando-se, buscando e criando soluções nos conhecimentos do ensino de ciências.

- Avaliar aplicações e implicações políticas, socioambientais e culturais da ciência e suas tecnologias para propor alternativas aos desafios do mundo atual, incluindo aquelas relativos ao ambiente de trabalho.

- Construir argumentos com a base em dado, evidências e informações confiáveis e negociar e defender ideias e pontos de vista que promovam a consciência socioambiental e o respeito a si própria e ao próximo, acolhendo a valorizando a diversidade de indivíduos e de grupos sociais, sem preconceitos de qualquer natureza.

- Utilizar diferentes linguagem e tecnologias digitais de informação e comunicação para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos e resolver problemas da Ciências de Natureza de forma crítica, significativa, reflexiva e ética.

- Conhecer, apreciar e cuidar de si, do seu corpo e bem-estar, compreendendo-se na diversidade humana, fazendo-se respeitar e respeitando o outro, recorrendo aos conhecimentos das Ciências da Natureza e às suas tecnologias.

- Agir pessoal e coletivamente com respeito, autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, recorrendo aos conhecimentos das Ciências da Natureza para tomar decisões frente a questões científico-tecnológicas e socioambientais e a respeito da saúde individual e coletiva, com base em princípios éticos, democráticos, sustentáveis e solidários. (BRASIL, 2018)

As competências se referem ao conhecimento empírico, que possibilite ao educando a vivência por meio de atitudes éticas e sustentáveis em seu entorno e que contribuam com o mundo e com o meio ambiente. Ainda preveem um ensino baseado na articulação da didática do professor com recursos tecnológicos e metodologias diversificadas.

Ainda a educação científica não deve ser vista apenas como uma lista de elementos para memorizar, ou como o ensino de métodos rigorosos de observação, formação de hipóteses, desenho experimental e raciocínio. Na atualidade, à medida que a tecnologia se torna ainda mais presente no cotidiano das pessoas, ao passo que o acesso à informação e ao conhecimento científico se torna muito mais

facilitado do que nunca, é inerente que o ensino promova a articulação entre os saberes sistematizados e a educação científica e tecnológica de modo crítico, digital, dinâmico, atrativo e lúdico.

Portanto, a educação científica não deve apenas fornecer aos alunos novas informações, mas também alavancar seus conhecimentos anteriores. É importante lembrar que as aulas de ciências podem levar os alunos a um mundo de descobertas e esclarecer questões intrigantes, incompreensíveis ou desconhecidas, como: Conhecimento de si mesmo, seu corpo e as transformações que ocorrem dentro dele, compreender o ambiente em que vivem, a diversidade da vida e a relação entre os seres humanos e seu ambiente físico, transformação dos mundos natural e tecnológico, dentre tantos outros elementos.

Em outras palavras, os alunos devem aprender a formular hipóteses, interpretar resultados, resolver problemas, coletar dados, investigar, registrar, planejar ações e aplicá-las a novas situações. Ter conhecimento científico também significa estar disposto a analisar e desafiar questões atuais.

Considerar tais elementos, dialoga com o exposto na Base, que determina

A área de Ciências da Natureza tem um compromisso com o desenvolvimento do letramento científico, que envolve a capacidade de compreender e interpretar o mundo (natural, social e tecnológico), mas também de transformá-lo com base nos aportes teóricos e processuais das ciências (BRASIL, 2018, p. 321).

No contexto dos elementos apontados, torna-se essencial que o educando se torne protagonista no processo de ensino e aprendizagem, pesquisando, observando, dialogando, registrando o que aprendeu. Não basta que ele decore o conteúdo, já que, como apontado, o princípio da aprendizagem espera que ele assuma uma nova postura em suas práticas cotidianas, para tanto, ele deve compreender, interpretar e formular ideias diante de diversos contextos, ricos em procedimentos, materiais, métodos, possibilidades de investigação, debates, fatos e ideias.

Nesse sentido, Sasseron (2018, p. 1081) enfatiza o papel da autonomia intelectual dos educandos no ensino das Ciências da Natureza.

Um aspecto central revelado por esta análise indica a necessidade de atenção ao desenvolvimento das práticas científicas e epistêmicas, bem como das modalidades de ação investigativas, como forma de garantir que o ensino de Ciências da Natureza

aborde mais do que apenas fatos das ciências, contribuindo para a ampliação do conhecimento dos estudantes sobre a área, suas atividades e as relações que as mesmas têm com a sociedade, além de poder promover o desenvolvimento de autonomia intelectual dos alunos p. 1081.

Sasseron (2018, p. 1082) também destaca que, o ensino nesse componente curricular, quando feito de modo articulado com as demais disciplinas promove no educando uma formação global, voltada à sua cidadania, ética, e a sua atuação enquanto sujeito consciente de seus direitos e deveres.

Deste modo, espera-se que os alunos possam construir não apenas o entendimento dos conteúdos, mas também, e especialmente, conhecimentos sobre a própria ciência, as influências mútuas entre ciência e sociedade e os modos de construir conhecimentos científicos. Isso poderia contribuir, junto ao ensino das demais disciplinas e áreas de conhecimento, para que os estudantes tenham uma visão mais ampla sobre a humanidade, que os capacite a tomar decisões de modo mais consciente e crítico.

No trabalho cotidiano das aulas, observa-se que, além dos conteúdos conceituais, os alunos também aprendem muito sobre atitudes, valores (cooperação, solidariedade, participação, responsabilidade, respeito, atenção, etc.), habilidades e destrezas (planejar, debater, criticar, observar, trabalhar em grupos, pesquisar, etc.). Para o aluno ser capaz de exercer plenamente todas elas, não bastam práticas em sala de aula, uma vez que demandam a incorporação de mudanças nos vários âmbitos da escola. Para que essa aprendizagem aconteça e essencial que a escola seja um espaço estimulador de projetos solidários e cooperativos, identificados pela busca de objetivos comuns, tendo como foco atividades investigativas.

Ao pensar na área de Ciências da Natureza, se pensa na possibilidade de ampliar a curiosidade dos educandos, incentivando-os a levantar hipótese e a construir conhecimentos sobre fenômenos físicos e químicos, sobre os seres vivos e sobre a relação entre o homem e a natureza e entre o homem e as tecnologias, dentre outras ideias.

Todavia, há inúmeros contextos em que se pode identificar a desvalorização do ensino de ciências nos anos iniciais, visto que os docentes consideram que, nessa etapa, os alunos aprender somente a ler, a escrever e a realizar as operações matemáticas, valorizando as disciplinas de língua Português e Matemática (COLOMBO *et al.*, 2012) em detrimento das outras. Dessa forma, como salientado,

os conteúdos relativos às Ciências Humanas e Naturais são deixadas em segundo plano.

Todavia, salienta-se que estes são mais essenciais do que nunca

Para que um país esteja em condições de atender às necessidades fundamentais da sua população, o ensino das ciências e da tecnologia é um imperativo estratégico [...] Hoje, mais do que nunca, é necessário fomentar e difundir a alfabetização científica em todas as culturas e em todos os sectores da sociedade, [...] a fim de melhorar a participação dos cidadãos na adopção de decisões relativas à aplicação de novos conhecimentos. (PRAIA; GIL-PÉREZ; VILCHES, 2007, p. 105)

Alguns docentes acreditam que os alunos da Educação infantil e anos iniciais do não têm condições de compreender os conhecimentos científicos. Outros, mesmo reconhecendo a importância das Ciências, não a contemplam em sala de aula, porque não se sentem preparados para realizar um trabalho sistemático com os alunos (RAMOS; ROSA, 2007).

Salienta-se, portanto, que o ensino de Ciências não pode ser menosprezado, uma vez que...

[...] assume um papel muito importante. Trata-se de contribuir para que o sujeito compreenda melhor o mundo, de não apenas divulgar as maravilhas da ciência e da tecnologia, mas, sobretudo, contribuir para seu entendimento, questionamento e tomada de decisão. O ensino de Ciências pode favorecer a compreensão dos avanços e benefícios do desenvolvimento científico-tecnológico, bem como suas possibilidades, implicações e consequências, tanto para as relações sociais quanto para o meio ambiente (VIECHENESKI; CARLETTO, 2011, p. 2).

Ao analisar a BNCC, verifica-se que a área de Ciências da Natureza deve assegurar aos discentes: “o acesso a diversidade de conhecimentos científicos produzidos ao longo da história, bem como a aproximação gradativa aos principais processos, práticas e procedimentos da investigação científica”. (BRASIL, 2018, p. 321).

As práticas docentes e recursos devem servir como uma possível abertura para novos conhecimentos, para melhorar as percepções de mundo e, assim, provocar mudanças na visão dos estudantes.

É fundamental que as atividades empíricas assegurem espaços de reflexão, desenvolvimento e construção de ideias, ao lado de conhecimentos, de procedimentos e atitudes. Nesse caminho, o professor, como mediador, deve

acompanhar os experimentos, instigando a troca de ideias para colher indícios da progressão dos alunos e organizar seus registros, a fim de identificar quais utilizam explicações “incorretas”.

Como destaca Zabalza:

Não é a prática por si mesma que gera conhecimento. No máximo permite estabilizar e fixar certas rotinas. A boa prática, aquela que permite avançar para estágios cada vez mais elevados no desenvolvimento profissional, é a prática reflexiva. Quer dizer, necessita-se voltar atrás, revisar o que se fez, analisar os pontos fortes e fracos de nosso exercício profissional e progredir baseando-nos em reajustes permanentes. Sem olhar para trás, é impossível seguir em frente (ZABALZA, 2004, p. 137).

Ao pensar no desenvolvimento da humanidade, é preciso compreender a ciência como um processo de construção do conhecimento. Muitos educandos acreditam que os cientistas fazem parte de um mundo irreal, subjetivo e inatingível, constituído por pessoas dotadas de inteligência superior, que vivem apenas para a ciência, excluídos do meio social e cultural de onde vivem. É importante desmistificar tal ideia, de forma que o processo de ensino e aprendizagem se aproxime das ideias dos alunos e das construções do mundo das ciências sociais, humanas e naturais.

O ensino das Ciências da Natureza, mesmo que, quase sempre presente no cotidiano escolar, conquistou diversas propostas curriculares e metodológicas, como apontam Carvalho e Gil-Pérez (2011), muitas destas inovações, ainda na atualidade, não se fazem presentes às salas de aulas, onde as práticas são baseadas na transmissão de informações acumuladas por meio de aulas expositivas e os recursos utilizados pelos educadores são recursos tradicionais e ultrapassados.

Com uma nova concepção de ensino, e partindo de um novo posicionamento político, considerando a criticidade do professor ao analisar a nova proposta da BNCC, no que tange o ensino de Ciências da Natureza, é possível assumir um compromisso com desenvolvimento do letramento científico, sendo necessária a compreensão e a interpretação do mundo natural, social e tecnológico. Permitindo que o indivíduo consiga se posicionar em relação às diferentes situações cotidianas (BRASIL, 2018).

Desse modo, o professor precisa trabalhar visando à valorização dos elementos concretos, como os ambientes nos quais os estudantes estão inseridos (casa, escola, bairro), proporcionando-lhes uma relação com o entorno. E a construção de hábitos saudáveis em relação à qualidade de vida, visando a

sustentabilidade ambiental. Assim, é fundamental que os trabalhos proponham o estímulo da criatividade, observação e investigação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A educação é fundamental para promover melhorias, e a Ciência da Natureza oferece oportunidades para expandir o conhecimento e fomentar o desenvolvimento. Por meio dessa disciplina, é possível obter informações básicas e específicas. O ambiente em que as crianças vivem é composto por fenômenos naturais e sociais indissociáveis, que despertam sua curiosidade e desejo de investigação. Desde cedo, ao interagir com o meio natural e social, as crianças aprendem sobre o mundo, fazendo perguntas e buscando respostas.

Para abordar os desafios da educação em Ciências da Natureza, é essencial utilizar metodologias científicas modernas que permitam uma compreensão mais profunda dos problemas e a busca de soluções eficazes. O objetivo é manter os alunos engajados no processo educacional e promovê-los de forma inclusiva. As perguntas levantadas ao final desta pesquisa serão respondidas através das práticas pedagógicas desenvolvidas pelos professores.

Diante disso, é crucial que os professores proponham atividades interdisciplinares, integrando a Ciência da Natureza com outras áreas do conhecimento. O papel do professor como mediador é fundamental para organizar a relação do aluno com o conteúdo, facilitando e assegurando o processo de aprendizagem. É necessário orientar, propor desafios e oferecer novas soluções, permitindo que os alunos formem suas próprias perspectivas.

Além dos efeitos cognitivos, a mediação também tem impactos afetivos, que influenciam as relações futuras entre o aluno e o conhecimento. A afetividade desempenha um papel crucial na motivação e disposição dos alunos para participar das atividades propostas. Experiências positivas com o conteúdo, nas quais os alunos se sentem respeitados e capazes, podem incentivar o aprendizado contínuo. Por outro lado, experiências negativas podem gerar aversão ao conhecimento.

A BNCC orienta que o estudo das ciências permite aos alunos conhecer a si mesmos e o mundo ao seu redor, entendendo a evolução e a manutenção da vida. Ao aprender sobre a natureza e seus recursos, os alunos ampliam sua perspectiva sobre o mundo e aplicam o conhecimento científico em diferentes esferas da vida.

Essas aprendizagens ajudam os alunos a compreender, explicar e intervir no ambiente em que vivem.

REFERÊNCIAS

ANDES, A. **Impactos da COVID-19 na educação brasileira**. Revista de Educação Contemporânea, v. 12, n. 1, p. 56-70, 2020.

BARBOSA, A. **A importância das TICs na educação moderna**. Revista Brasileira de Tecnologia Educacional, v. 3, n. 4, p. 102-114, 2015.

BEHRENS, M. **Educação para o século XXI: Tecnologias digitais no ensino**. Curitiba: Editora UFPR, 2000.

FERREIRA, R. **Metodologias ativas e a educação digital**. Cadernos de Educação Contemporânea, v. 8, n. 2, p. 45-60, 2017.

LIBÂNEO, J. C. **Didática e prática docente: Reflexões sobre a ação pedagógica**. São Paulo: Cortez, 2010.

MORIN, E. **Ensino híbrido e a complexidade do aprendizado**. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2015.

MORAN, J. M. **Novas tecnologias e o futuro da educação**. Educação e Tecnologia, v. 11, n. 3, p. 24-37, 2015.

PRENSKY, M. **Ensinando nativos digitais: A revolução no ensino**. Porto Alegre: Artmed, 2010.

REIS, J.; OLIVEIRA, P.; ANDRADE, F. **Desafios educacionais durante a pandemia de COVID-19**. Revista Brasileira de Educação, v. 18, n. 2, p. 66-82, 2020.

SAVIANI, D.; GALVÃO, A. **Educação em tempos de crise: O papel dos professores durante a pandemia**. Campinas: Papyrus, 2021.